

DAVLATLAMING INSON HUQUQLARIGA OID XALQARO**HAMKORBGI****Ikromjon Nodirbek o'g'li Muzaffarov***Andijon davlat universiteti Ijtimoiy MG'MAHT yo'nalishi talabasi, e-mail:agsu**info@edu.uz**Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi 201 guruh talabasi****Aslonboyeva Gulsanam Baxromjon qizi***

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari va erkinliklarining amalga oshirishini nazorat qiluvchi universal xalqaro tashkilotlar bilan bir qatorda mintaqaviy xalqaro tashkilotlar ham mavjudligi borasida adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: universal, xalqaro, butun jahon, inson huquqlari, xalqaro hujjat, xalqaro tashkilotlar.

Xalqaro tashkilotlar va davlatlar tomonidan inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, turli tadbirlar hamda ushbu tashkilot va davlatlarning inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishdagi roli va ahamiyati kabi muhim masalalar ushbu sohani mukammal o'rganishni va har tomonlama chuqur tahlil etishni talab qiladi. Shu nuqtayi nazardan, inson huquqlari bo'yicha mintaqaviy mexanizmlarni ko'rib chiqish va ularni o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Chunki, turli mintaqalarda inson huquqlarini himoya qilishni universal himoya qilishga nisbatan mukammal va samaraliroq amalga oshirish mumkin. Butun dunyodagi davlatlarning bir-birini o'zaro tushunishidan ko'ra, biror mintaqadagi davlatlar bir-birini tushunishi tezroq kechishi mumkin. Ma'lumki, davlatlarning inson huquqlariga oid xalqaro hamkorligi turli shakllarda ifodalanadi: ya'ni, davlatlar insonning qanday huquq va erkinliklari hurmat qilinishi va amal qilinishi lozimligi bo'yicha yagona universal standartlar ishlab chiqadilar; davlatlar xalqaro kelishuvlar bo'yicha majburiyatlar olishida, o'zining milliy tartibotini o'natishi doirasida ushbu standartlarga rioya qiladilar; davlatlar o'zlariga olgan majburiyatlariga rioya qilishlarini nazorat qilish bo'yicha maxsus nazorat mexanizmini tuzadilar. Hamkorlikning bunday shakllari, odatda, xalqaro tashkilotlar doirasida amalga oshiriladi. Xalqaro tashkilotlar, odatda, xalqaro hukumatlararo va xalqaro nohukumat tashkilotlarga bo'linadi. Xalqaro hukumatlararo tashkilotlar esa, o'z navbatida, universal va mintaqaviy tashkilotlarga bo'linadi. Universal xalqaro tashkilotlarga BMT va uning

ixtisoslashgan tashkilotlari kiradi. Bu tashkilotlarning inson huquqlari sohasidagi faoliyati xususida fikr yuritadigan boisak, ularning faoliyati katta ahamiyatga egadir. Chunki, bugungi kunda inson huquqlari va erkinliklari sohasidagi xalqaro hamkorlikning rivojlanishiga, avalam bor, umumbashariy masala sifatida qaralmoqda.

Umumbashariy darajada Birlashgan Millatlar Tashkilotining tashkil topishiva uning Nizomining ta'sis etilishi insoniyat tarixida muhim siyosiy voqea bo'ldi. Inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish sohasida ushbu xalqaro Tashkilotning asosiy maqsad va tamoyillaridan biri – insonning barcha huquq va erkinliklarini ta'minlash, samarali amalga oshirish va ularga rioya qilishdan iborat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining asosiy maqsadlaridan biri – insonning barcha huquq va erkinliklarini samarali amalga oshirish va ularga rioya qilishdan iborat. Shu maqsadda BMT o'z faoliyatini inson huquqlarini himoya qilish va uni hurmat qilish tamoyili asosida amalga oshirmoqda. BMTning inson huquqlari sohasidagi faoliyati, tashkilot doirasidagi mexanizmlar to'g'risida "Inson huquqlarini himoya qilishda BMTning o'mi va roli" mavzusidagi bobda batafsil to'xtalib o'tgan edik. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, inson huquqlari va erkinliklarining amalga oshishini nazorat qiluvchi universal xalqaro tashkilotlar bilan bir qatorda mintaqaviy xalqaro tashkilotlar ham mavjud bo'lib, uning a'zolari ma'lum geografik mintaqada davlatlari boTishlari mumkin. Bunday tashkilotlarning faoliyati xavfsizlik, iqtisod, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalardagi mintaqaviy xalqaro hamkorlikka qaratilgan bo'ladi. BMT Nizomida bunday tashkilotlarga ma'lum talablar qo'yiladi. Jumladan, ularning tashkil etilish maqsadlari va faoliyati BMT Nizomining maqsad va tamoyillariga to'g'ri kelishi va bu tashkilotlar BMTning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalardagi huquqiy muammolarni yechishga qaratilgan faoliyatiga ko'maklashishi lozim. Barcha a'zo-davlatlarga nisbatan qo'llaniladigan inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi BMT Niizomi asosida tashkil etilgan hamda BMT tomonidan qabul qilingan shartnomalar asosida ta'sis etilgan universal tizimlarni e'tirof etish bilan bir qatorda, Amerika, Afrika va Yevropa qit'alaridagi ko'plab davlatlar huquqiy jihatdan mintaqaviy darajada bajarilishi majburiy boTgan inson huquqlariga doir shartnomalar qabul qilgan bo'lib, bu shartnomalarning bajarilishi yuzasidan xalqaro monitoring olib boruvchi idoralar vakolatlarini tan olganlar. Inson huquqlari sohasidagi mintaqaviy shartnomalar va ularning amalga tatbiq etilishi

bo'yicha monitoring olib boruvchi yagona mintaqaviy mexanizm Osiyo va Tinch okeani mintaqasida hanuzgacha ishlab chiqilgani yo'q.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006.
2. Saidov A X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006.
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform - Nashr, 2006.
4. Mo'minov Abdulxay Rashidovich, Tillabayev Mirzatillo Alisherovich/Inson huquqlari. DARSLIK. Ikkinchi nashr. Toshkent "Adolat". 2013.